

РОЛЬ АЙДЕНТИКИ В СУЧАСНОМУ БРЕНДИНГУ: ВПЛИВ, СКЛАДОВІ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Бела Анна ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

1 Студентка кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
annabelaa305@gmail.com

2 Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, член Спілки
дизайнерів України, Запорізький національний університет, Україна
bganna33@gmail.com

Анотація. У статті розглядається поняття айдентики та її роль у сучасному світі, а також її складові, такі як логотип, типографіка, графічні елементи, тощо. Проаналізовано важливість логотипу та його вплив на бренд, залежно від форми та кольору. Виокремлено аналіз вибору шрифтів та асоціації з ними. Також, приділяється увага сучасним тенденціям у розробці айдентики та їх важливість на сьогоднішній день. У висновках зібрані аргументи щодо важливості айдентики у XXI-му столітті, а також на чому ґрунтується успішна айдентика.

Ключові слова: айдентика, логотип, бренд, споживач, конкурент.

Айдентика — це сукупність візуальних, текстових та інших елементів, що створюють унікальний образ бренду і виділяються серед конкурентів. У сучасному світі, де ринки наповнені різноманітними товарами та послугами, а конкуренція росте з кожним днем і стає дедалі суворішою, саме айдентика відіграє вирішальну роль у формуванні зв'язку між брендом і споживачем.

Розглядаючи основні компоненти айдентики, а саме логотип, кольорову палітру, типографіку, графічні елементи та інше, вибудовується певний стиль, який характеризує бренд та його місію. Головною складовою є логотип — це те, з чого починається візуальна частина компанії. Це найстабільніша частина айдентики.

Бренд може оновити візуальну концепцію, однак головні елементи емблеми, вірогідно, залишаться без змін.

Логотип є центральним елементом, що визначає візуальну ідентичність бренду, дозволяючи споживачам миттєво впізнавати його серед конкурентів. Через нього можна передати характер компанії та створити перше враження. В

залежності від цілі бренду логотип створюється у певних кольорах та формах, адже вони можуть викликати відповідні емоції та асоціації. Наприклад, помаранчевий — колір енергії, екстравагантності та унікальності, блакитний — це колір гармонії, вірності, довіри та спілкування. Квадрат асоціюється з надійністю, впевненістю та порядком, а трикутники, в свою чергу, з енергією, динамікою та рухом.

Не менш важливою складовою є шрифти. Вони також несуть свій характер. Наприклад, шрифти без засічок надають більш сучасного вигляду, у той час як шрифти із засічками асоціюються з серйозністю, що формує образ надійного бренду. Всі ці складові будуть тим чи іншим чином асоціюватись з компанією, а отже будуть впізнаваними серед споживачів.

Вдало створена айдентика має забезпечити асоціативний зв'язок між візуальними елементами компанії та його продукцією. Бренд стає впізнаваним навіть поміж надзвичайної кількості конкурентів. Наприклад, компанія «Coca-Cola» має успішну айдентику, адже її продукти можна розпізнати навіть без написів чи логотипу завдяки унікальним стилістичним рішенням.

Під впливом розвитку технологій, споживанням контенту на різних носіях, змінюється і підхід до подачі інформації.

На сьогодні до основних тенденцій в айдентичі можна віднести декілька ключових аспектів: мінімалізм, адаптивність та цифровізацію.

- Мінімалізм: простий та лаконічний стиль дозволяє споживачам легко запам'ятовувати бренд. Елементи стають менш деталізованими та більш універсальними, що відкриває більше можливостей перед компанією в інтеграції у цифрове середовище.
- Адаптивність: айдентика має бути гнучкою, щоб однаково ефективно виглядати як у друкованих матеріалах, так і на цифрових платформах.
- Цифровізація: соціальні мережі, мобільні застосунки та вебсайти з кожним днем охоплюють все більше коло споживачів, а отже повинна бути створена айдентика, яка буде дієвою на різних носіях та форматах.

Такий підхід дозволяє забезпечити високу впізнаваність компанії в будь-якому контексті, що, в свою чергу, сприяє зростанню рівня довіри з боку споживачів.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що айдентика є важливим інструментом у створенні впізнаваності бренду та лояльності споживачів. Вона допомагає компаніям виділитися серед конкурентів, встановити емоційний зв'язок з клієнтами та закріпитись у пам'яті. Успішна айдентика ґрунтується на якісному дизайні, глибокому розумінні цільової аудиторії та її потреб, а також адаптації до сучасних технологій.

Літературні джерела

1. Wize Club. (2023). Айдентика: навіщо потрібна та як її розробити для бренду. URL : <https://wizeclub.education/blog/ajdentika-navishho-potribna-ta-yak-yiyi-rozrobiti-dlya-brendu/>
2. UAA Team. (2021). Чому бізнесу важливі логотип та айдентика. URL : <https://uaateam.agency/blog/chomu-biznesu-vazhlivi-logotip-ta-ajdentiki/>
3. Fish Digital Agency. (2022). Що таке айдентика і чому вона потрібна кожному бренду? URL : <https://www.fishdigital.agency/blog-ajdentika>
4. SendPulse. (2024). Айдентика: навіщо бренду візуальне «обличчя» і як його створити. URL : <https://sendpulse.ua/blog/creating-a-brand-identity>
5. Outsourcing Team. (2024). Що таке айдентика та її роль у розвитку бренду. URL : <https://outsourcing.team/uk/blog/smm-blog/shho-take-ajdentika-ta-yiyi-rol-u-rozvitku-brendu/>